

YERITH-PGI-9.0 Fiche de Données du Progiciel de Gestion Intégré (PGI)

YERITH-PGI-9.0 est un PGI (Progiciel de Gestion Intégré) qui a 6 types d'utilisateurs, et, rôles :

1. « Administrateur »
2. « Caissier »
3. « Gestionnaire de stock »
4. « Magasinier »
5. « Manager »
6. « Vendeur ».

YERITH-PGI-9.0 a les fonctions suivantes :

1. Vérification en Temps D'Exécution avec "yerith_qvge (<https://www.github.com/yerithd/yri-db-runtime-verif>)"
2. administration des utilisateurs, et, des rôles
3. alertes sur les quantités en stocks, et sur les périodes de temps
4. gestion des RESSOURCES HUMAINES, clients (CRM), fournisseurs, lignes budgétaires, 'Business Analytics'.
5. gestion des stocks, DES IMMOBILISATIONS
6. gestion des ventes (locations, caisse, etc.)
7. recherche basée sur des modèles avec le caractère %
8. tableaux de bords.

YERITH-PGI-9.0 est :

1. léger, et très rapide
2. multi-sites
3. simple, et, intuitif.

Les tests d'utilisations de la mémoire sont réalisés avec l'outil **valgrind**. L'ASSURANCE QUALITÉ DU CODE SOURCE est réalisé avec L'ANALYSEUR DE CODE SOURCE **Cppcheck**.

La fenêtre d'accueil pour le « Manager »

Fonctionnement conceptuel de YERITH-PGI-9.0

OPÉRATIONS

Matériels Point-de-Vente

- ✓ Lecteur de code-barres, etc.

Systèmes-de-Gestion de Base-de-Données

- ✓ MySQL 10.5

Systèmes d'Exploitations

- ✓ Debian-Linux 11; 12.

